

PËRSHTATJA E LIGJIT DHE POLITIKAVE PËR TË LUFTUAR PASTRIMIN E PARAVE

Rubin RREDHI

Abstract

Money laundering refers to the process of concealing the origins of illegally obtained funds, often by means of financial transactions that make the money appear legitimate. The fight against money laundering has become a critical focus of global legal efforts, and Albania has continuously adapted its legal framework to tackle this issue. By becoming a party to the Palermo Convention, the Warsaw Convention, and the Strasbourg Convention, Albania has significantly advanced its legal framework and strengthened international cooperation in the fight against money laundering and related crimes. These international agreements have provided the country with a solid foundation to align its domestic laws with global standards, enhancing its ability to combat financial crime effectively.

Law enforcement agencies in Albania are implementing anti-mafia laws to seize assets, including cash, property, and businesses, that are connected to drug trafficking and corruption. In recent years, these agencies have encountered difficulties due to judicial reforms and the vacancies created within the system. However, with these vacancies soon to be filled, public expectations of law enforcement are rising, with hopes for more effective action in tackling these issues. The ongoing judicial reform seeks to enhance the capacity of legal institutions and improve inter-agency coordination, offering better prospects for targeting and dismantling organized criminal networks.

The evolution of Albanian legislation from 1995 to the present will be analyzed by examining key legal reforms and amendments that have shaped the country's legal framework, particularly in relation to combating organized crime, corruption, and money laundering. Starting with the adoption of the Penal Code in 1995, which introduced provisions for money laundering and related crimes, the analysis will trace how Albania's legal system has adapted to international standards and conventions over the years.

Hyrje

Pastrimi i parave është një nga tematikat më të përfolura të viteve të fundit jo vetëm në Shqipëri, por në shumicën e vendeve perëndimore të cilat po hasin vështirësi në frenimin e këtij fenomeni që krijon probleme sa juridike aq edhe ekonomike. Ky fenomen është i lidhur ngushtësisht me sjelljen e kriminelit i cili udhëhiqet në shumicën e rasteve nga qëllimi i përfitimit dhe këto përfitime të nxjerra nga kriminaliteti, të mund ti kthej në pasuri në dukje të ligjshme të cilën do të mund ta posedonte në mënyrë më të lehtë. Me zhvillimin e shpejtë të teknologjisë, mënyrave të lëvizjes së parasë dhe format e reja të monedhave siç janë krypto monedhat, vështirësia e

shteteve për të bërë të mundur parandalimin apo zbulimin e rasteve të pastrimit të parave është bërë gjithnjë dhe më e vështirë.

Ndodhur në një situatë të tillë shoqëria jonë ka ngritur dhe hije dyshimi mbi efektet që fenomeni i pastrimit të parave sjell në ekonomi, ku qartazi këto efekte janë negative duke krijuar një treg të pasiguritë dhe duke ndikuar negativisht në politikat monetare. Shteti shqiptar për shkak edhe të kritikave nga organet ndërkombëtare shpesh herë është mundur të përshtasë legjislacionin e tij për të përmirësuar luftën kundër pastrimit të parave, ku ndryshimet e fundit ligjore janë ato të vitit 2023 në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të cilat bënë të mundur një përafrim të këtij ligji me vendet perëndimore duke krijuar disa lehtësi në bashkëpunim.

Në Vlerësimin Kombëtar të Riskut të bërë nga AIF¹ në dhjetor 2023 rezultoi se: “Analizimi i legjislacionit të PPP/FT evidentoi se Shqipëria ka krijuar dhe ka një kuadër ligjor të përshtatshëm për këtë fushë, në përputhje me Rekomandimet e FATF apo edhe Direktivat përkatëse Evropiane dhe nuk u konstatuan mangësi thelbësore ligjore që mund të përbëjnë çënueshmëri për tu shfrytëzuar për pastrimin e parave dhe financimit të terrorizmit.”. Grupi i Posaçëm i Veprimtimit Financiar (FATF) është një organ ndërqeveritar i cili përcakton për shtetet që marrin pjesë në të politika dhe ndryshime ligjore të cilat duhet të zbatohen nga shtetet pjesëmarrëse, janë pikërisht keto rekomandime të cilat duket se ka ndjekur dhe vendi jonë në ndryshimet e tij ligjore, por dhe në zbatimin e politikave kombëtare.

Studimi dhe hulumtimi shkencor mbi këtë punim mbështetet në metodën e kërkimit historik, analizës ligjore, të jurisprudencës si edhe krahasimore, të cilat ndërthuren gjatë gjithë këtij punimi.

1. Evoluimi si vepër penale nga viti 1995 deri më sot.

Në vitin 1995, me qëllim shkëputjen nga e kaluar komuniste, ligjvënësi, miratoi Kodin Penal të ri, i cili me ndryshimet përkatëse është në fuqi edhe sot. Kodi Penal i vitit 1995 në përmbajtjen e tij fillestare, parashikonte edhe vepra penale të cilat kishin të bënin me pastrimin e parave. Kjo tregon që veprat e pastrimit të parave kanë një qasje të hershme në legjislacionin tonë në raport dhe me zhvillimet ndërkombëtare që ka patur kjo vepër penale, ku akti i parë ligjor në një vend tjetër, që e ka parashikuar ka qenë “Bank Secrecy Act” (BSA) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i miratuar në vitin 1970.² Ky akt ishte pikënisja e luftës kundër pastrimit të parave e cila konsistonte në mbikqyrjen dhe zbulimin e aktiviteteve të dyshimta me natyrë financiare.

Në nenin 287 i titulluar “Tjetërsimi i pasurisë”, Kodi Penal i vitit 1995 parashikonte se “Tjetërsimi, transferimi, fshehja, zhdukja e natyrës, e burimit, e përkatësisë së pasurisë të vënë nga krimet, dënohen me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.”

Ky përshkrim i veprës nga ana e legjislatorit e marrë në kontekstin historik të asaj kohe mundahej të ishte shteruese për të gjitha format sesi personat që kishin përfituar para nga aktiviteti kriminal të mund të kthenin paranë “e pisët” në para “të pastër”. Me kalimin e viteve herë pas herë ndihej nevoja për ndryshim dhe përshtatje të legjislacionit si rrjedhojë e angazhimit të Shqipërisë në organet ndërkombëtare dhe përafrimit të saj me konventat e ratifikuara. Vepra

¹ Shqipëri. Vlerësimi kombëtar i riskut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Shqipëri, Dhjetor 2023, fq.4

² Zyra e Kontrollorit të Monedhës (OCC). "BSA/AML (Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering)." Zyra e Kontrollorit të Monedhës (OCC). Aksuar ne Gusht, 2024, në: <https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bsa/index-bsa.html>.

pësojë ndryshime të shpeshta në vitet 2003³, 2004⁴, 2007⁵, 2012⁶ dhe 2013⁷, por njëkohësisht Kodi Penal vijoj të shtojë dhe nenet që i përkasin kategorisë së pastrimit të parave, ku në vitin 2001 kishte shtuar me anë të ligjit nr. 8733, datë 24.1.2001 veprën penale të “Çelja e llogarive anonime”, në vitin 2007 vepra e “Përvetësimi i parave ose mallrave që rrjedhin nga vepra penale ose veprimtaria kriminale” shtuar me ligjin nr. 9686, datë 26.2.2007 dhe duke vijuar me shtime dhe ndryshime të shpeshta për shkak dhe të angazhimeve ndërkombëtare.

Kodi Penal aktual e ka ndërruar emërtimin e kësaj vepre penale duke e titulluar Nenin 287 “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, një emërtim i cili i afrohet më shumë asaj që neni përmban duke parë dhe faktin, që legjislatori është zgjeruar në formulimin e këtij neni duke përfshirë forma të reja të kryerjes së kësaj vepre, por njëkohësisht duke u treguar edhe sa më shterues për të mos lënë vend për situata dyshimi për organet ligjzbatuese lidhur me këtë vepër. Në Kodin Penal të Shqipërisë legjislatori ka bërë të mundur, që në vijim të një përballje të vazhdueshme me krimin e organizuar, por dhe të avancimit në luftën kundër informalitetit të bëj pjesë të këtij Kodi edhe disa vepra të tjera penale siç janë: Fshehja e të ardhurave⁸, Fshehja e pronësisë⁹, Çelja e llogarive anonime¹⁰, Përvetësimi i parave ose mallrave që rrjedhin nga vepra penale ose veprimtaria kriminale¹¹, etj.

Gjykata e Lartë e Shqipërisë¹² në një interpretim që ka bërë lidhur me natyrën e këtyre veprave penale është shprehur se “34. Nëse i referohemi *Actus Reus mbi veprat e parashikuara si veprë penale burimore për atë të pastrimit të produkteve të veprës penale, legjislacioni ynë ndjek qasjen që çdo aktivitet i paligjshëm mund të jetë një veprë penale kryesore për pastrimin e parave, e nuk del të ketë një përcaktim për veprat kryesore, as për sa i përket peshës së veprës penale dhe as për sa i përket sasisë së produktit të pastruar.*”

Kjo pjesë e vendimit nxjerr qartë, që vepra burimore, pra vepra e cila ka sjellë përfitimin mund të jetë çdo aktivitet i paligjshëm që për rrjedhojë do të shërbente si veprë kryesore në pastrimin e produkteve të veprës penale. Gjithashtu qasja tjetër interesante është se legjislatori nuk vendos një kufi lidhur me sasinë e produktit të pastruar, por ai mjaftohet me rrezikshmërinë që kjo veprë përmban duke e bërë atë të dënueshme pavarësisht sasisë së produktit të pastruar.

Një debat që ka ekzistuar, por gjithashtu i është dhënë zgjidhje nga Gjykatat Europiane e më pas në të njëjtën linjë ka ecur dhe Gjykata e Lartë e Shqipërisë është nëse evazioni fiskal dhe veprat penale në fushën e tatimeve dhe taksave do të duheshin konsideruar si vepra penale kryesore për pastrimin e parave. Përpos mendimeve të ndryshme teorike dhe doktrinale nëse veprat penale në fushën e taksave dhe tatimeve janë veprë kryesore e nëse mund t’i paraprijnë veprës penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale”, apo mund të konkurrojnë me të, jurisprudenca dhe praktika gjyqësore ka pranuar lidhjen midis përfitimeve nga evazioni fiskal dhe pastrimit të parave. Ky konkluzion bazohet në një çështje që është hasur në Mbretërinë e Bashkuar në rastin *R v Allen (2001)*¹³ ku u theksua se evazioni fiskal është një veprë penale kryesore e pastrimit të

³ Ligji nr. 9086, datë 19.6.2003, Neni 8.

⁴ Ligji nr. 9275, datë 16.9.2004, Neni 24.

⁵ Ligji nr. 9686, datë 26.2.2007, Neni 24.

⁶ Ligji nr. 23/2012, datë 1.3.2012, Neni 37.

⁷ Ligji nr. 144, datë 2.5.2013, Neni 48.

⁸ Kodi Penal, Neni 180.

⁹ Kodi Penal, Neni 143/a/6.

¹⁰ Kodi Penal, Neni 287/a.

¹¹ Kodi Penal, Neni 287/b.

¹² Vendimi nr. 00-2024-453 (68), datë 12.3.2024 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, fq 21.

¹³ Angli, Dhoma e Lordëve, Regina kundër Allen, 11 tetor 2001.

parave. Gjykata vendosi që: “një person që “përfiton” nga evazioni fiskal përfiton në masën e tatimit të shmangur, megjithëse studiuesit kanë vënë në dukje se kjo nuk është e drejtpërdrejtë. Duke pasur parasysh se evazioni fiskal është një veprë kryesore, por që gjeneron kursime të paligjshme në krahasim me fitimin në kuptimin e zakonshëm të kësaj fjale, dhe duke pasur parasysh se fondet e përziera linden përgjegjësi, është e paqartë se ku duhet të vihet një vijë dhe nëse fondet duhet të trajtohen ndryshe për akuzat për evazion fiskal në krahasim me akuzat për pastrim parash.”

Jurisprudenca shqiptare e ka përqafuar këtë interpretim duke u shprehur se: “Nëse të ardhurat nga mospagimi i taksave përdoren në një transaksion për të gjeneruar të ardhura të tjera duke u investuar fiktivisht në investim në emër të personave të tjerë në aksion, devident, paga të personave që nuk ekzistojnë në marrëdhënie pune e që rimerren sërish tek shoqëria siç janë vlerësuar si gjendje fakti në gjykimet në shkallë të parë dhe të dytë, atëherë nuk kemi të bëjmë me “kursime” në favor të gjendjes së kompanisë siç arsyeton gjykata e apelit, por me një nga format sesi mund të kryhet pastrimi i produkteve të veprës penale.”¹⁴

Nga rasti i mësipërm qartazi shohim prirjen jo vetëm të legjislacionit shqiptar por dhe të jurisprudencës shqiptare për t’u përafuar me atë të vendeve perëndimore.

2. Marrëveshjet ndërkombëtare dhe përafrimi legjislacionit.

Përveç legjislacionit të brendshëm Shqipëria merr është pjesë edhe e disa konventave lidhur me parandalimin e pastrimit të parave ku nga më të rëndësishmet janë:

1. Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar (dhe dy protokolleve shtesë të saj) ratifikuar me Ligj nr 8920, datë 11.7.2002 (e njohur si Konventa e Palermos)¹⁵

Konventa e Palermos u miratua nga Kombet e Bashkuara në vitin 2000. Ajo ishte një përgjigje që 193 shtetet të cilat e miratuan i dhanë krimit të organizuar ndërkombëtar duke e luftuar atë tashmë me një kuadër ligjor ndërkombëtar i cili përfshinte ndryshime në barrën e provës, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e viktimave. Shteti shqiptar u bë pjesë e kësaj Konvente duke e miratuar dhe e bëri pjesë e legjislacionit të tij të brendshëm, gjë e cila mundësoj një bashkëpunim më të ngushtë me shtetet e tjera për hetimin dhe ndjekjen e grupeve kriminale të organizuara.

2. Konventa e Këshillit të Evropës “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit” ratifikuar me Ligj nr. 9646, datë 27.11.2006 (e njohur si Konventa e Varshavës).¹⁶

Qëllimi i Konventës së Varshavës ishte “kapja e parasë”, pra tek vendosja e të gjithë mjeteve të nevojshme dhe proporcionale për të bërë të mundur konfiskimin e pasurive që kanë një burim kriminal ose vijnë si rrjedhojë e kryerjes së aktivitetit kriminal. Me anë të saj u mundua të vendosej bashkëpunim ndërkombëtar lidhur me parandalimin, hetimin dhe në fund konfiskimin e pasurive kriminale, duke mos lejuar kështu, që persona që kanë kryer vepra penale të mund të gëzojnë pasuri që vijnë nga aktiviteti kriminal.

Aksesuar ne Gusht 2024, në: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011011/allen-1.htm>

¹⁴ Vendimi nr. 00-2024-453 (68), datë 12.3.2024 i Kolegjtit Penal të Gjykatës së Lartë, fq.23.

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)." United Nations Office on Drugs and Crime. Aksesuar ne Gusht, 2024.

<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>.

¹⁶ Këshilli i Evropës. Përshkrimi i Konventës për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit (Konventa e Strasburgut). 2005. Aksesuar ne Gusht, 2024, në: <https://rm.coe.int/168008371f>.

3. Konventa e Këshillit të Evropës “Për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit” (Konventa e Strasburgut).¹⁷

Kjo Konventë ka si qëllim të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar, të harmonizojë dhe përshtasë legjislacionet e shteteve anëtare për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Konventa vendos disa standarde lidhur me hetimin, ndjekjen e veprave penale dhe subjektet. Vlen për t’u përmendur se bëri pjesë e legjislacionit tonë të brendshëm të Konventës së Këshillit të Evropës “Për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit”, të miratuar në Strasburg, të ratifikuar me ligjin nr. 8646, datë 20.7.2000, si dhe në nenin 1/e të Konventës së Këshillit të Evropës “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit” nuk kufizon diskrecionin tonë kombëtar në përcaktimin e natyrës së veprave penale që mund të shërbejnë si vepra burimore të pastrimit të produkteve të veprës penale.

Duke u bërë palë në Konventën e Palermos, Konventën e Varshavës dhe Konventën e Strasburgut, vendi ynë ka avancuar në kuadrin ligjor dhe ka forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar në këtë fushë.

3. Legjislacioni i posaçëm për parandalimin e pastrimit të parave.

Legjislacionit shqiptar në luftën kundër pastrimit të parave krahas Kodit Penal në vitin 2000, iu shtua ligji Nr. 8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave” i cili kishte për qëllim “...parandalimin e pastrimit të parave, të rrjedhura nga veprimtaria kriminale, si dhe luftën kundër krimit financiar.”¹⁸

Ligji bëri të mundur jo vetëm përcaktimin dhe përkufizimin e termave duke krijuar qartësi për to, por edhe për subjektet e ligjit se çfarë të drejtash dhe detyrimesh kishin në raport me zbatimin e ligjit dhe parandalimin e pastrimit të parave.¹⁹

Ligji pëson disa ndryshime me anë të ligjit nr.9084, datë 19.6.2003, nga ku bëhet e mundur zgjerimi i rrethit të subjekteve që ligji parashikon, por një detaj edhe më interesant është se ndërrohet qëllimi i ligjit, ose me saktë zgjerohet qëllimi i tij. Tashmë qëllimi ishte “...parandalimin e pastrimit të produkteve të veprave penale dhe të kryerjes së veprimtarive kriminale në fushën ekonomike dhe financiare.”²⁰

Sipas këtij ndryshimi, legjislatori nuk kufizohej vetëm tek paraja, por të gjithë produktet që rridhnin nga veprat penale, pra çdo pasuri, objekt, para ose shërbim që përfitohej si pasojë e veprës penale. Njëkohësisht në ligjin e vitit 2000 parashikohej si qëllim lufta kundër krimit financiar, që do të thotë se ligji merrej vetëm me fushën financiare e cila lidhet me menaxhimin e kapitalit dhe investimeve, si dhe operacionet financiare që lidhen me bankat, tregjet financiare dhe instrumentet financiare, në ndryshimet e vitit 2003 shohim shtimin e termit “...fushën ekonomike..”. Nga analiza që i bëjmë kuptimi të këtij termi²¹ kuptojmë se shtimi që është bërë ka

¹⁷ Këshilli i Evropës. Konventa për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit (Konventa e Strasburgut). 2005. Aksesuar ne Gusht, 2024, në: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=198>.

¹⁸ Ligji Nr. 8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, Neni 1.

¹⁹ Ligji Nr. 8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, Neni 2, Neni 3, Neni 6, Neni 12.

²⁰ Ligji Nr.9084, datë 19.6.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, Neni 1.

²¹ Investopedia. "Economy." Investopedia. Aksesuar ne Gusht, 2024, në: <https://www.investopedia.com/terms/e/economy.asp>.

synimin e zgjerimit të fushëveprimit të ligjit duke shtuar gjithë aktivitetet që lidhen me prodhimin, shpërndarjen dhe konsumimin e pasurive dhe burimeve për të kënaqur nevojat e individëve dhe shoqërive.

Ligji aktual nr.9917, datë 19.5.2008 ka për qëllim të parandalojë pastrimin e parave dhe të produkteve që burojnë nga veprat penale, si dhe parandalimin e financimit të terrorizmit.²² Ligj ka hasur ndryshime të shpeshta gjatë viteve gjatë viteve 2011²³, 2012²⁴, 2017²⁵, 2019²⁶, 2021²⁷ dhe ndryshimet e fundit ligjore të bëra në kuadrin e veprave të pastrimit të parave janë ato të vitit 2023²⁸ të cilat erdhën me qëllimin e mbrojtjes së sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.²⁹ Këto ndryshime konsistojnë në ndërrimin e emërimit të institucionit, nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave në Agjencia e Inteligjencës Financiare, emërtim ky që është gjithëpërfshirës duke reflektuar funksionet e institucionit si dhe përkon me mënyrën sesi agjenci të tilla njihen në arenën ndërkombëtare me vende me të cilat Shqipëria është pjesë e Konventave.

Ligji bëri të mundur daljen e Agjencisë nga legjislacioni i nëpunësit civil duke vijuar funksionimin e saj me anë të Kodit të Punes lidhur me marrëdhëniet e punësimit. Kjo risi erdhi për shkak të natyrës specifike dhe njohurive teknike që duhet të gëzojnë personat të cilët angazhohen dhe punojnë pranë kësaj agjencie³⁰. Ndryshimi u mbështet mbi bazën e një analize e cila kishte të bënte me vështirësitë e hasura në rekrutimin e stafit në vitet e shkuara dhe mbi bazën e ekspertizës specifike të veçantë që kërkonte ky institucion. gjë e cila kërkon nga institucioni ofrimin e pagave atraktive në mënyrë që të ruaj një performancë të mirë në luftën kundër pastrimit të parave. Megjithatë, kjo zgjidhje e ligjvënësimit është e diskutueshme nga ana kushtetuese në të paktën dy drejtime. Kështu në rradhë të parë, ligji që rregullon statusin e nëpunësive civilë,³¹ miratohet me shumicë të cilësuar,³² ndërsa ky ligj, miratohet me shumicë të thjeshtë. Për rrjedhojë, përjashtimi nga zbatimi i legjislacionit të shërbimit civil, duhej të bëhej në atë ligj dhe jo më një ligj më fuqi më të ulët. Nga ana tjetër, Kushtetuta kërkon që si rregull, nëpunësit publikë, të punësohen nëpërmjet konkursit³³ dhe përjashtimi nga ky rregull duhet të jetë për arsye të forta, gjë të cilat mungojnë në relacionin shpjegues. Në fakt, sipas këtyre ndryshimeve, personeli i këtij institucioni rekurtohet mbi bazën e diskrecionit të titullarit dhe jo bazuar në një konkurs ku vlerësohen nga një komision aftësitë reale të kandidatit. Për këtë arsye, kjo zgjidhje e ligjvënësimit, megjithëse problematike nga ana kushtetuese, paraqet edhe probleme dhe vë në dyshim integritetin dhe aftësinë profesionale të administratës së këtij institucioni.

²² Ligji nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.”, Neni 2.

²³ Ligji nr. 10 391, datë 3.3.2011.

²⁴ Ligji nr. 66/2012, datë 7.6.2012.

²⁵ Ligji nr. 44/2017, datë 6.4.2017.

²⁶ Ligji nr. 33/2019, datë 17.6.2019.

²⁷ Ligji nr. 120/2021, datë 2.12.2021.

²⁸ Ligji nr. 62/2023, datë 21.7.2023.

²⁹ Kuvendi i Shqipërisë, Relacion për Projektligjin “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 9917, date 19.05.2008 "per parandalimin e pastrimit te para ve dhe financimit te terrorizmit" i ndryshuar, 2023.

³⁰ Po aty.

³¹ Ligj nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

³² Kushtetuta, neni 81, pika 2, gërma “e”: 2. *Miratohen me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit: ... e) ligji për statusin e funksionarëve publikë;*

³³ Kushtetuta, neni 107, pika 2: *Nëpunësit në administratën publike caktohen me konkurs, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.*

Një pikë tjetër e rëndësishme ishte rritja e aksesit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare duke i dhënë të drejtën për marrjen e informacionit në fushën e komunikimeve elektronike³⁴. Të gjitha këto janë në vijim të objektivave strategjike të Planit Kombëtar për Integrimin Europian 2023-2025 duke qenë në një përputhje të pjesshme me *acquis-in* e Bashkimit Europian³⁵.

Për shkak të angazhimeve që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare që lidhen me luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, janë duke u hartuar disa projektligje të cilat vijnë në vijim të vendosmërisë së treguar nga legjislatori për të luftuar fenomenin. Ndër to përmendim³⁶:

- projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve”
- projektligji “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”
- projektligj “Për sigurinë kibernetike”
- projektligji “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”
- projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”
- projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”
- projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 46/2018 “Për transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake dhe mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë”

Sidoqoftë vijueshmëria e tyre varet nga politikat që do të ndiqen për vitet e ardhshme dhe fokusi që do ti jepet.

Konkluzione

Duke parë rrugën e përshkruar nga viti 1995 deri më sot në kuadër të legjislationit të brendshëm dhe atij të jashtëm shohim se Shqipëria ka bërë progres në mjetet ligjore lidhur me luftimin e pastrimit të parave, por patjetër sfidat që e presin duke pasur parasysh jo vetëm përafrimin me legjislationin europian, por dhe standardet që duhet të vendos kërkohen një angazhim serioz në vitet në vijim. Ekonomia e Shqipërisë ka një varësi të madhe nga transaksionet në para fizike. Dërgesat dhe investimet nga jashtë, shpesh në formë *cash*, e komplikon edhe më tej gjurmimin e burimeve të financimit. Në këtë prizëm do duhej gjetur zgjidhja ligjore dhe politike për të bërë të mundur inkurajimin të përdorimit sa më pak të parasë *cash* dhe shtimin e transfertave, gjë e cila bën më të lehtë gjurmimin e parasë.

Agjencitë e zbatimit të ligjit në Shqipëri po aplikojnë ligjin anti-mafia për të konfiskuar pasuri, përfshirë para, prona dhe biznese, që janë të lidhura me trafikun e drogës dhe korrupsionin. Këto agjenci kanë hasur disa vështirësi vitet e fundit për shkak të reformës në drejtësi dhe vakancave që u shkaktuan, por tani që vakancat pritet të plotësohen pritshmëritë e publikut në raport me organet ligjzbatuese rriten duke shpresuar në luftimin e këtij fenomeni.

Në vitin 2019, autoritetet mbyllën ose shpallën të jashtëligjshme shumicën e subjekteve të lojërave të fatit, por legjislationi aktual lejon operimin e kazinove në komplekse luksoze me pesë yje. Agjencia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit është përgjegjëse për mbikëqyrjen e kazinove

³⁴ Kuvendi, Komisioni Parlamentar Për Çështjet Europiane, Raport për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar”, fq.4.

³⁵ AIF, Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030, fq. 40.

³⁶ AIF, Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030, fq. 19.

dhe subjekteve të tjera të licencuara për të zhvilluar lojëra të fatit. Qeveria shqiptare njoftoi në dhjetor 2022 se do të nisnin procedurat për ndryshimin e ligjit për të lejuar bastet sportive online. Mbikëqyrja e dobët e mundshme mund të lejojë infiltrim të krimit të organizuar në këtë fushë duke bërë të mundur investimin e kësaj paraje. Mendoj se në këtë drejtim kërkohet një aplikim i një politike dhe ligji, që do të bëj më të mundshëm kontrollimin e lojrave të fatit duke i ruajtur ato nga “paraja e pisët”.

Për ta përmbledhur do doja të përmendja atë që ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit³⁷ për Shqipërinë: “*Shqipëria duhet të zbatojë dhe të forcësojë ligjet ekzistuese, të ndjekë udhëzimet rregullatore në mënyrë efektive, të ushtrojë funksione mbikëqyrëse efikase në të gjitha nivelet, të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të zbatimit të ligjit dhe të zhvillojë më tej kapacitetet e policisë dhe prokurorëve për të fokusuar hetimet në korrupsion, pastrim parash dhe krime ekonomike. Shqipëria duhet të zbatojë plotësisht reformat e kodit penal të miratuara në vitet 2016 dhe 2017.*”

Bibliografia

1. Shqipëri. Vlerësimi kombëtar i riskut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Shqipëri, Dhjetor 2023.
2. Zyra e Kontrollorit të Monedhës (OCC). "BSA/AML (Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering)." Zyra e Kontrollorit të Monedhës (OCC). Aksesuar ne Gusht, 2024, në: <https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bsa/index-bsa.html>.
3. Ligji nr. 9086, datë 19.6.2003, Neni 8.
4. Ligji nr. 9275, datë 16.9.2004, Neni 24.
5. Ligji nr. 9686, datë 26.2.2007, Neni 24.
6. Ligji nr. 23/2012, datë 1.3.2012, Neni 37.
7. Ligji nr. 144, datë 2.5.2013, Neni 48.
8. Kodi Penal.
9. Vendimi nr. 00-2024-453 (68), datë 12.3.2024 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
10. Angli, Dhoma e Lordëve, Regina kundër Allen, 11 tetor 2001. Aksesuar ne Gusht 2024, në: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011011/allen-1.htm>
11. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)." United Nations Office on Drugs and Crime. Aksesuar ne Gusht, 2024.
12. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>.
13. Këshilli i Evropës. Përshkrimi i Konventës për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit (Konventa e Strasburgut). 2005. Aksesuar ne Gusht, 2024, në: <https://rm.coe.int/168008371f>.
14. Këshilli i Evropës. Konventa për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit (Konventa e Strasburgut). 2005. Aksesuar ne Gusht, 2024, në: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=198>.
15. Ligji Nr. 8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”.
16. Ligjit Nr.9084, datë 19.6.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8610, datë 17.5.2000 "Për parandalimin e pastrimit të parave".
17. Investopedia. "Economy." Investopedia. Aksesuar ne Gusht, 2024, në:
18. <https://www.investopedia.com/terms/e/economy.asp>.
19. Ligji nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.”, Neni 2.

³⁷ Departamenti i Shtetit i SHBA-së. Raporti i Strategjisë Ndërkombëtare të Kontrollit të Narkotikëve 2023 (INCSR), Vëllimi II: Pastrimi i Parave dhe Krimet Financiare. Departamenti i Shtetit i SHBA-së, fq 35. Aksesuar ne Gusht, 2024: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/09/2023-INCSR-Vol-2-Money-Laundering.pdf>.

20. Ligji nr. 10 391, datë 3.3.2011.
21. Ligji nr. 66/2012, datë 7.6.2012.
22. Ligji nr. 44/2017, datë 6.4.2017.
23. Ligji nr. 33/2019, datë 17.6.2019.
24. Ligji nr. 120/2021, datë 2.12.2021.
25. Ligji nr. 62/2023, datë 21.7.2023.
26. Kuvendi i Shqipërisë, Relacion për Projektligjin “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 9917, date 19.05.2008 "per parandalimin e pastrimit te para ve dhe financimit te terrorizmit" i ndryshuar, 2023.
27. Ligj nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.
28. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
29. Kuvendi, Komisioni Parlamentar Për Çështjet Europiane, Raport për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar”, fq.4.
30. AIF, Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030, fq. 40.
31. Departamenti i Shtetit i SHBA-së. Raporti i Strategjisë Ndërkombëtare të Kontrollit të Narkotikëve 2023 (INCSR), Vëllimi II: Pastrimi i Parave dhe Krimet Financiare. Departamenti i Shtetit i SHBA-së, fq 35. Aksesuar ne Gusht, 2024:
32. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/09/2023-INCSR-Vol-2-Money-Laundering.pdf>.